

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18174351>

УДК 159.96

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У МАТЕРЕЙ В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ XXI ВЕКА

Е.В. Львова,

студентка 2 курса, напр. «Клиническая психология»

С.С. Пиюкова,

к.п.н., доц.,

СФ ГАОУ ВО МГПУ,

г. Самара

Аннотация: В статье исследуется синдром эмоционального выгорания у матерей, дается характеристика основных проявлений материнского выгорания, включая эмоциональное истощение, тревожность и нарушения в детско-родительских отношениях. Анализируются факторы риска, связанные с демографическими изменениями, экономической нестабильностью и трансформацией гендерных ролей. Исследуются причины и механизмы развития данного состояния, особое внимание уделяется конфликту между идеализированным образом материнства и реальными возможностями женщины. Также обращается внимание на психологические последствия эмоционального выгорания для матери и качества детско-родительских отношений. Автор подчеркивает необходимость комплексного подхода к профилактике данного состояния с учетом современных реалий семейного воспитания.

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, материнское выгорание, ментальное здоровье матери, семейные ценности, гендерные роли, идеализированный образ матери

MOTHERS' BURNOUT SYNDROME IN THE CONTEXT OF THE TRANSFORMATION OF FAMILY VALUES IN THE 21ST CENTURY

E.V. Lvova,

2nd year student, direction "Clinical Psychology"

S.S. Piyukova,

PhD, Associate Professor,

SF GAOU VO MGPU,

Samara

Annotation: This article examines maternal burnout syndrome in mothers and characterizes its main manifestations, including emotional exhaustion, anxiety, and disruptions in parent-child relationships. Risk factors associated with demographic changes, economic instability, and the transformation of gender roles are analyzed. The causes and mechanisms of this condition are explored, with particular attention paid to the conflict between the idealized image of motherhood and the real capabilities of women. Attention is also paid to the psychological consequences of maternal burnout and the quality of parent-child relationships. The author emphasizes the need for a comprehensive approach to preventing this condition, taking into account the modern realities of family education.

Keywords: emotional burnout syndrome, maternal burnout, maternal mental health, family values, gender roles, idealized image of the mother

Родительство на сегодняшний день представляет собой важный этап в жизни каждой семьи, оказывающий непосредственное и существенное влияние на обоих супругов. И если материальная и умственная нагрузка ложится преимущественно на плечи отца, то матери приходится нести бремя социальной, эмоциональной и физической ответственности за ребенка.

Зарубежные исследователи [1-3] утверждают, что матери являются в наибольшей степени склонными к эмоциональному выгоранию, что обусловлено сохранением «традиционной модели семьи», предполагающей возложение большей эмоциональной и

физической нагрузки по уходу и воспитанию детей на мать, следовательно, данное исследование сосредоточено на проявлении материнского выгорания.

Стресс, испытываемый матерью от выполнения ежедневных рутинных забот, адаптация к постоянным требованиям и потребностям ребенка, порождает проявление целого комплекса негативных последствий, называемых синдромом эмоционального выгорания: эмоциональное истощение, тревожность, раздражительность и др. [4].

Термин «материнское выгорание» происходит от английского слова burnout, которое в буквальном переводе означает истощение, усталость и депрессивное состояние. Именно это понятие легло в основу определения синдрома эмоционального выгорания – особого психофизиологического состояния, характеризующегося полным истощением на психическом, физическом и эмоциональном уровнях (рис. 1) [5].

Рисунок 1 – Уровни синдрома эмоционального выгорания матери

Измученная материнскими обязанностями женщина погружается в глубокое отчаяние, которое охватывает все сферы её жизни. Даже самые незначительные повседневные ситуации становятся катализатором эмоциональной нестабильности и резких

перепадов настроения. Её жизнь полностью концентрируется вокруг ребёнка: все разговоры, публикации в социальных сетях, мысли и заботы, а социальная изоляция становится постоянной спутницей, приводящей к утрате баланса между родительскими обязанностями и личной жизнью.

Матери, находящиеся в состоянии постоянного высокого родительского стресса, проявляют специфические особенности в отношениях с детьми и восприятии собственной родительской роли. Они склонны демонстрировать авторитарный стиль воспитания, который часто переходит в принудительное или даже отвергающее поведение по отношению к своим детям [6].

Психологическое состояние таких женщин характеризуется ощущением собственной несостоятельности как родителя. Они испытывают эмоциональную атрофию, сопровождающуюся глубоким скептицизмом относительно своих воспитательных способностей.

Ментальное здоровье матери становится всё более актуальной проблемой современного общества, что обусловлено комплексом факторов, включающих демографические изменения, экономическую нестабильность, трансформацию семейных ценностей и традиционных гендерных ролей [7].

Наблюдаемая в последние десятилетия тенденция к увеличению среднего возраста первородящих матерей (с 24,4 года в 1960-х, снижения до минимального показателя в 22,5 года к 1994 году и последующего устойчивого роста до 25,9 лет к 2019 году) существенно влияет на психологическое состояние современных женщин, повышая риск развития эмоционального выгорания, что обусловлено комплексом факторов: возрастающей тревожностью, связанной с поздними родами, потенциальной профессиональной нереализованностью и необходимостью постоянного балансирования между карьерными амбициями, семейными обязанностями и личными стремлениями, что в совокупности создаёт значительную дополнительную психологическую нагрузку на женщину [8].

Экономическая нестабильность также оказывает непосредственное влияние на психологическое здоровье матерей, что выражается в наличие постоянного напряжения по поводу обеспечения семьи, приобретения определенных товаров, тревожности за будущее детей.

В современном обществе наблюдается существенная трансформация семейных ценностей и гендерных ролей, которая проявляется в необходимости гармоничного сочетания качественного взаимодействия родителей с ребёнком и их личностного и профессионального развития.

В настоящее время в общественное сознание активно проникают идеи психологии материнства и диадических отношений («эксклюзивная» роль матери в раннем развитии ребёнка), что привело к появлению идеализированного образа матери, который сегодня активно транслируется через различные каналы коммуникации: от специализированной литературы для родителей до интернет-ресурсов и телевизионной рекламы.

Современный «идеальный образ матери» включает в себя целый набор характеристик: безупречное понимание ребёнка, экспертный уровень знаний во всех аспектах воспитания, способность выполнять все родительские обязанности легко и непринуждённо. При этом «хорошая» мать, согласно этому образу, никогда не испытывает усталости или раздражения по отношению к ребёнку и при этом сохраняет безупречный внешний вид.

Продвигаемый с высокой интенсивностью идеализированный образ матери, который получает научное обоснование в различных психологических направлениях (психоанализ, теория объектных отношений, диадический подход, теория привязанности, культурно-исторический подход), оказывает значительное влияние на формирование родительских установок и ролевых позиций современных матерей.

Профессиональное развитие родителей в современных условиях является важнейшим фактором благополучия семьи, поскольку обеспечивает не только достойный уровень жизни и возможности для самореализации личности, но и существенно влияет на качество детско-родительских отношений, создавая здоровую атмосферу в семье и способствуя гармоничному развитию всех её членов [9].

Трудовой статус матери оказывает значительное влияние на характер развития родительского выгорания, формируя различные паттерны проявления такого состояния. Результаты проведённого Л.П. Бочкаревой исследования показали интересную закономерность

в проявлении родительского выгорания у женщин: как профессионально занятые, так и незанятые матери демонстрируют это состояние, однако характер его проявления существенно различается.

У неработающих матерей наблюдается более медленное развитие таких симптомов выгорания, как редукция родительских достижений и деперсонализация. При этом профессиональная занятость женщины выступает в роли профилактического фактора в отношении эмоционального истощения [10].

Таким образом, исследование и профилактика синдрома эмоционального выгорания матери приобретает особую значимость, поскольку выходит за рамки профессиональной несостоятельности и затрагивает глубинные личностные структуры. Следовательно, эмоциональное выгорание матери представляет собой комплексное психоэмоциональное состояние, в основе которого лежит конфликт между идеализированным образом материнства и реальными возможностями женщины по его воплощению в жизнь.

Список литературы

[1] Юй Д. Взаимосвязь между удовлетворенностью материнским браком и подростковым дезадаптивным перфекционизмом: посреднический эффект психологического контроля [Текст] / Д. Юй, Д. Ванг // Журнал клинической психологии. – 2019. № 27 (02). 367-372 с.

[2] Ван В. Родительское выгорание и профессиональное выгорание в работающих парах: модель взаимозависимости между актером и партнером [Текст] / В. Ван, С Ван, С. Чен, Ю. Ли // Журнал семейной психологии. – 2022. № 36 (05). 704-712 с.

[3] Миуссен Л. Чувство давления, чтобы быть идеальной матерью, связано с родительским выгоранием и карьерными амбициями [Текст] / Л. Миуссен, К.В. Лаар // Границы в психологии. – 2018. № 9. 2113 с.

[4] Ильина Т.И. Эмоциональное выгорание матерей как социально-психологический феномен в контексте современной культуры [Текст] / Т.И. Ильина // ЧиО. – 2020. № 1 (62). 138-144 с.

[5] Волкова А.С. Факторы синдрома эмоционального выгорания женщин, имеющих ребенка до трех лет [Текст] / А.С. Волкова // Интерактивная наука. – 2023. № 3 (79). 46-47 с.

[6] Галилеева А.С. Личность женщины и материнство в контексте проблемы эмоционального выгорания личности [Текст] / А.С. Галилеева, Т.В. Борзова // Ученые заметки ТОГУ. – 2023. № 1. 63-68 с.

[7] Ефимова И.Н. Возможности исследования родительского «выгорания» [Текст] / И.Н. Ефимова // Вестник МГОУ. – 2013. № 4. 31-40 с.

[8] Ильина Т.И. Кризис идентичности как фактор проявления синдрома эмоционального выгорания у женщин-матерей [Текст] / Т.И. Ильина, С.Д. Гуриева // Человек и образование. – 2019. № 3. 85-93 с.

[9] Парк С.Д. Влияние родительского стресса на депрессию работающих матерей с младенцами и детьми ясельного возраста [Текст]: диссертация / С.Д. Парк. – Пресвитерианский теологический университет, Сеул, Корея. – 2021. 170 с.

[10] Бочкарева Л.П. Специфика родительского выгорания у профессионально занятых и незанятых женщин [Текст] / Л.П. Бочкарева, В.Д. Назарова // Проблемы современного педагогического образования. – 2025. № 86. 323-325 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Yu D. The Relationship between Maternal Marital Satisfaction and Adolescent Maladaptive Perfectionism: The Mediating Effect of Psychological Control [Text] / D. Yu, D. Wang // Journal of Clinical Psychology. – 2019. No. 27 (02). 367-372 p.

[2] Wang W. Parental Burnout and Professional Burnout in Working Couples: An Actor-Partner Interdependence Model [Text] / W. Wang, S. Wang, S. Chen, Y. Li // Journal of Family Psychology. – 2022. No. 36 (05). 704-712 p.

[3] Meeuwssen L. Feeling Pressure to Be an Ideal Mother Is Associated with Parental Burnout and Career Ambition [Text] / L. Meeuwssen, K.V. Laar // Boundaries in Psychology. – 2018. No. 9. 2113 p.

[4] Ilyina T.I. Emotional Burnout of Mothers as a Socio-Psychological Phenomenon in the Context of Modern Culture [Text] / T.I. Ilyina // ChiO. – 2020. No. 1 (62). 138-144 p.

[5] Volkova A.S. Factors of Emotional Burnout Syndrome in Women with a Child Under Three Years of Age [Text] / A.S. Volkova // Interactive Science. – 2023. No. 3 (79). 46-47 p.

[6] Galileeva A.S. Woman's Personality and Motherhood in the Context of the Problem of Emotional Burnout [Text] / A.S. Galileeva, T.V. Borzova // Scientific Notes of TNU. – 2023. No. 1. 63-68 p.

[7] Efimova I.N. Possibilities of Studying Parental Burnout [Text] / I.N. Efimova // Bulletin of Moscow State University. – 2013. No. 4. 31-40 p.

[8] Ilyina T.I. Identity Crisis as a Factor in the Manifestation of Emotional Burnout Syndrome in Mothers [Text] / T.I. Ilyina, S.D. Gurieva // Man and Education. – 2019. No. 3. 85-93 p.

[9] Park S.D. The Impact of Parental Stress on Depression in Working Mothers with Infants and Toddlers [Text]: Dissertation / S.D. Park. – Presbyterian Theological University, Seoul, Korea. – 2021. 170 p.

[10] Bochkareva L.P. Specifics of parental burnout in professionally employed and unemployed women [Text] / L.P. Bochkareva, V.D. Nazarova // Problems of modern pedagogical education. – 2025. No. 86. 323-325 p.

© *Е.В. Львова, С.С. Пиюкова, 2025*

Поступила в редакцию 24.10.2025

Принята к публикации 30.10.2025

Для цитирования:

Львова, Е. В., Пиюкова, С. С. Синдром эмоционального выгорания у матерей в контексте трансформации семейных ценностей XXI века [Текст] / Е. В. Львова, С. С. Пиюкова // Инновационные научные исследования. – 2025. – № 10-3(65). – С. 47-54. – DOI 10.5281/zenodo.18174351.